

УДК 94(398.9)

ДОРОЖНАЯ СИСТЕМА ВИЗАНТИЙСКОЙ ФРАКИИ**THE ROAD SYSTEM OF BYZANTINE THRACE****Орлов Е.К., Тарсуков Д.И.
Orlov E.K., Tarsukov D.I.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье рассматривается дорожная система Византийской Фракии, которая играла ключевую роль в экономическом и культурном развитии региона. Автор анализирует римское дорожное наследие, доставшееся Византийской империи, а также маршруты и основные дорожные пути сообщения на территории Фракии. Дается анализ главного назначения дорог во времена Византии. Исследование опирается на археологические данные, исторические документы и карты, что позволяет более глубоко понять, как транспортная инфраструктура способствовала укреплению Византийской империи. В заключение делается вывод о важности дорожной сети не только для Византии, но и для формирования культурного ландшафта региона в целом.

Abstract. The article examines the road system of Byzantine Thrace, which played a key role in the economic and cultural development of the region. The author analyzes the Roman road heritage inherited by the Byzantine Empire, as well as routes and main road routes in Thrace. The main purpose of roads during the Byzantine period is analyzed.

The research is based on archaeological data, historical documents and maps, which allows for a deeper understanding of how the transport infrastructure contributed to the strengthening of the Byzantine Empire. In conclusion, it is concluded that the road network is important not only for Byzantium, but also for shaping the cultural landscape of the region as a whole.

Ключевые слова: Византийская империя, дорожная система, Византийская Фракия, Эгнатиева дорога, Константинополь, Восточное Средиземноморье.

Keywords: Byzantine Empire, road system, Byzantine Thrace, Egnatian Road, Constantinople, Eastern Mediterranean.

Дорожная система любого государства в любой промежуток истории — это, прежде всего, его артерии. По дорогам осуществляется перемещение жителей, переброска вооруженных сил и развитие торговых взаимосвязей между городом и деревней. В данном контексте, такой регион, как Фракия, представляет для Византийской Империи особое значение. Расположенная на европейском континенте, Фракия омывается Черным и Эгейским морями, что позволяет заявить о ее важности для государства. К тому же данный регион имеет прямую границу с Константинополем.

Говоря о дорожной сети, стоит упомянуть о римских дорогах, самой известной из которых является Эгнатиева дорога (Via Egnatia). Транспортная магистраль возникла благодаря завоеванию Римом греческих земель. После этого события, потребовалось строительство инфраструктуры, позволяющей осуществлять переброски войск по территориям. Строительство дороги началось в 146 году до нашей эры и продолжалось 44 года. При этом, даже после постройки, она неоднократно расширялась. Благодаря работе Полибия «Всеобщая история», мы можем узнать общую длину магистрали: *«всего длины от Ионийского залива, где город Аполлония, до Византия семь тысяч триста двадцать стадий; к этому числу Полибий прибавляет еще сто восемьдесят стадий, к восьми стадиям каждой мили прибавляя треть стадий»* [2, с. 131].

Если перевести, то расстояние, которое указывал Полибий, получается, что длина дороги – приблизительно 800 километров.

На территории Фракии магистраль заканчивалась в городе Византий, к которому шло два пути: первый – через побережье Мраморного моря, а второй делал поворот к Адрианополю, который был крупнейшим городом Фракии на тот момент, и потом шел к Византию [3, с. 647].

Для Византийской империи, этот объект Римского наследия был стратегически важным: он связывал Европу с Константинополем. В византийское время этот путь изменил свое основное назначение. В римское время, в основном, он играл первостепенную роль для быстрой переброски войск. В Византийской империи он стал общественно-торговой магистралью.

«В Европе подобная перемена была менее заметна, потому что *Виа Эгнасия* – оживленный тракт, шедший от Константинополя к Адрианополю, Неаполису, Филиппии и Фессалонике, всегда сохранял свое значение» [1, с. 92].

Эта дорога использовалась и Византийской Империей, и Османской империей. Некоторые ее участки дошли до нас.

Восточная Фракия, более или менее совпадающая с территорией современной Европейской Турции, была территорией Константинополя, столицы Византийской империи и, следовательно, одним из самых значительных ландшафтов Восточного Средиземноморья.

Общеизвестно, что уже во времена Римской империи через Восточную Фракию вели три основные дороги.

1. Дорога из Белграда, которая шла вдоль реки Дунай до побережья Черного моря, где поворачивала на юг и проходила параллельно береговой линии вплоть до Босфора;

2. Так называемая дорога Милитарис или дорога Траяна, которая также начиналась в Белграде и проходила из Адрианополя (Эдирне) через центральные районы Восточной Фракии в Аркадиополис (Люлебургас), Друзипару (Бююк Каристиран) и Цурулон (Чорлу) до берега Мраморного моря;

3. Эгнатиева дорога, которая вела из Диррахия в Фессалонику и далее в Константинополь, соединяя Адриатическое море с Черным морем. Но даже маршрут этих основных транспортных магистралей не совсем хорошо известен.

В то время, как первая из упомянутых дорог практически не использовалась в средние века, две другие дороги имели огромное значение на протяжении византийских и османских времен, вплоть до наших дней. Однако, несмотря на постоянное использование, следует помнить о существовании многочисленных небольших отклонений от маршрута. Например, это можно увидеть в окрестностях Апроя, Русиона и Гераклеи. В письменных источниках почти никогда не упоминаются подробности маршрутов; археологические находки редки по сравнению с другими районами Балкан. Например, вехи, столь распространенные вдоль реки Дунай или в западной части полуострова Хаймос, в Восточной Фракии сохранились крайне редко.

Часто главные маршруты соединялись с второстепенными улицами, которые вообще не упоминаются в источниках. Иногда приходится прогнозировать маршруты, учитывая, что населенные пункты, имеющие более важное церковное, военное или экономическое значение, были частью дорожной системы [9, р. 156]. Таким образом, епископские кафедры Ники (Хавса) и Памфилона, Русиона, Афродисиаса (Эврезе) и Гексамиллиона (Ортакей), несомненно, были связаны друг с другом. Сама дорожная система Восточной Фракии представлена следующим образом: маршруты с северо-запада на юго-восток, с запада на восток и, наконец, с севера на юг [9, р. 172].

1. Пути с северо-запада на юго-восток.

Наиболее важной связью между северо-западом и юго-востоком во Фракии является *Виа Милитарис*. Она соединяет Центральную Европу со столицей Византии Константинополем и, кроме того, с Ближним Востоком. Более подробная информация представлена в таблице *Пеутингерианы* (*Tabula Peutingeriana*), которая первоначально была составлена во второй четверти IV в. н.э. [4, р. 57].

Из Адрианополя дорога вела в юго-восточном направлении, миновала Никею и шла в Аркадиополис, первый густонаселенный город во фракийской провинции. Далее в юго-восточном направлении дорога вела в Друзипару. Этот город был знаменит в ранневизантийские времена благодаря усыпальнице святого Александра: этот святой был убит в конце III в., место его захоронения впоследствии стало центром паломничества [10, р. 184].

Направляясь на юго-восток от Друзипары, дорога достигала Типсосу у большого моста, ныне именуемого Кырк-гез. Но перед этим, примерно в двух километрах от города, нужно было пересечь старый мост с пятью сводами, ведущий через реку Шрогипсос. Далее дорога вела в Гераклею Фракийскую, бывшую столицу этой провинции [10, р. 188].

Но в средневизантийское время Гераклея Фракийская стала терять свое значение, уступая место Райдестосу, оживленному городу, расположенному в нескольких милях к западу. В связи с этим направление дороги изменилось, и Гераклея потеряла прямое сообщение с дорогой Милитарис, которая теперь шла в юго-восточнее и достигла берега Мраморного моря только к востоку от Палеи. Военная дорога использовалась в конце VI в. н.э. аварами, а в XI и XII веках – крестоносцами [10, р. 190].

После 1204 года это был обычный путь для крестоносцев, шедших к Адрианополю и северным берегам реки Хеброс. Даже во времена Османской империи послы европейских стран пересекали Балканы, направляясь к Золотому Рогу и Константинополю. Скорость передвижения была разной: Прокопий Кесарийский в VI веке утверждал, что путь от

Адрианополя до Константинополя занимает пять дней, Михаил Атталиат в XI веке – всего три дня. Несколько десятилетий спустя медленно передвигавшимся крестоносцам потребовалось девять или даже десять дней, но Бертрандону де ла Брокьеру, который был бургундским паломником, в 1433 году потребовалось всего шесть дней [4, р.75]. Необходимо было пересекать реки между Адрианополем и столицей Византийской империи, все они были снабжены мостами уже во времена Римской империи.

В Восточной Фракии к основному коммуникационному Виа Милитарис примыкали две дороги: одна на севере, другая на юге. Они проходили более или менее параллельно, но имели гораздо меньшее значение. Южный маршрут вел из нижней части долины Арда через долину реки Эритропотамос, которая впадает в реку Хеброс близ Дидимотихона. Отсюда она вела в Памфилион. Затем – с востока на юго-восток, и выходила к берегу Мраморного моря близ Райдестоса [4, р. 90].

Дорога, проходящая к северу от Виа Милитарис, соединяла долину Тунджа с Восточной Фракией. Она проходила от Скопелоса до Петры (Каяли), затем до Каранта-Къезе, нынешнего Кыркларели. На южном склоне гор Истранка дорога пересекла границу фракийской провинции Гемимонт и вела к древнему городу Бизия, столице фракийских царей в доримские времена. В юго-восточном направлении дорога вела в район более позднего города Сарай, основанного османами только в XIV веке. Затем до укрепленного города Сердженцион (Бинкилич) [10, р. 194].

Возможно, здесь дорога разделялась: одна развилка проходила вдоль Истранка-дере в восточном направлении, пересекала стену Анастасия и вела к северо-западному берегу озера Деркос, где пересекалась с римской черноморской дорогой. Другая развилка соответствовала современной дороге в юго-восточном направлении и проходила через Макра-Тейчу.

Транспортная магистраль от озера Деркос, также была построена во времена Римской империи. Она соединяла дельту Дуная с Босфором, проходя параллельно важному маршруту, постоянно используемому военно-морским флотом и торговыми судами [13, р. 303].

Между озером Деркос и береговой линией дорога вела к Филеа (Карабурун), а затем, в юго-восточном направлении, к Килиосу. Последний участок трассы пролегал на расстоянии от четырех до пяти километров от моря до Тимеи на слиянии Босфора и Эвксинского Понта. Отсюда дорога поворачивала на юг, к Золотому Рогу и Константинополю [11, р. 510].

В 712 году болгары двинулись по этой дороге в Филею, чтобы оттуда начать разграбление фракийских окрестностей Константинополя [5, р. 382]. В середине XIX века дорога между Маддеей и Босфором редко использовалась; на многих участках люди могли передвигаться только пешком, но ездить верхом было невозможно из-за сложного рельефа местности [7, р. 334]. В нижней части этой длинной коммуникации начиналась гораздо более узкая дорога, ведущая из Филеи в Пиргос (Кемербургаз) и далее к Золотому Рогу [6, р. 148].

2. Пути с запада на восток.

Эгнатиева дорога – самая важная транспортная магистраль, соединяющая запад и восток Восточной Фракии. помимо Виа Милитарис, это самая известная и значимая транспортная магистраль на Балканском полуострове во времена Римской, Византийской и Османской империй. Свое название дорога получила в честь римского проконсула Гнея Эгнатия, известного нам благодаря надписи, найденной в Македонии в 1973 году. Дорога соединяла Аполлионию и Диррахий на Адриатическом море с Босфором; она проходила через Охрид и Фессалоники, Филиппы и Траянополь [12, р 155].

Продолжение дороги из Кипселя к Босфору (сегодня также называется Эгнатиевой) было построено в более позднее время, но в конце III в. н.э. оно существовало [8, р. 185]. В Кипселе Эгнатиева дорога пересекалась с дорогой, ведущей от Эгейского моря к Гарелле; она вела в юго-восточном направлении. С сегодняшнего дня дорога шла немного дальше на юг, к поселениям Русион и Булгаркей, ныне Енимухаджир [6, р. 164].

3. Пути между севером и югом.

Самая западная дорога в Восточной Фракии, ведущая с севера на юг, начиналась в провинции Гемимонтус и соединялась с Виа Милитарис около Ники. Дорога, ведущая из Скопелоса и Петры, шла в южном, затем в юго-западном направлении к Памфилиону, возможно, пересекая район современных деревень Кырджасалих и Деирменджи. После Памфилона дорога вела на юг, встречалась к востоку от Харалгона до Кипсела, затем около Кеана с частью Эгнатиевой дороги. Нижняя часть этой дороги использовалась в марте 1189 года крестоносцами под командованием Фридриха Барбароссы на пути в Каллиполис. Около Россы дорога из-за сильных дождей была в таком плохом состоянии, что крестоносцам пришлось оставить свои повозки и перегрузить товары на лошадей [9, р. 184].

Вышеупомянутая дорога проходила через гору Ганос; она соединяла Эгнатиеву дорогу с берегом Мраморного моря. Недалеко от Гельчука дорога пересекала одноименную реку; затем вела на запад от горы высотой 361 метр в район современных деревень Исаклы, Эмирали и Балли. Дорога, ведущая из Афродизиаса в Апрой [11, р. 516], на самом деле должна представлять собой сеть магистралей. Этой дорогой должны были пользоваться османы после того, как они захватили крепость Одгенлек ранее 1354 года. Ход их похода показывает, что дорога из Апроя в Чариуполис, о которой говорится в «Таблице Пеутингерияны», существовала и в поздневизантийские времена [11, р. 522]. От города Чариуполис дорога, ведущая из Апроя в Хариуполис, проходила на север, и далее параллельно современной железнодорожной сети, до Каранта-Къезе.

Военное и церковное значение фракийских городов Брисис и Аркадиополис позволяет предположить, что дорога будет напрямую соединять их. Вероятно, она проходила параллельно рекам Кайнарка-дере и Янчиклар-дере, как и нынешняя дорога [12, р. 180]. Император Константин V должен был воспользоваться ею в 775 году, когда тяжелая болезнь остановила его поход против болгар и вынудила отступить в Аркадиополис [5, р. 448]. Морской порт Раидестос был отправной точкой транспортной магистрали; в ранневизантийские времена это был один из главных путей к реке Дунай. Сначала дорога шла на север, минуя район современной деревни Муратлы. Виа Милитарис начиналась недалеко от Друзипары. Там шоссе поворачивает на северо-восток, через деревни Пинарбаи, Ахметбей, которые были заселены во времена Римской империи. Второстепенная дорога вела в восточном направлении к Мадейе; основной маршрут пролегал на север к деревням Софирес и Серген (Сараканна), а затем к кафедральному собору Карабизю (Демиркей).

Последнее соединение севера и юга, о котором нужно упомянуть, – это старая дорога, проходящая параллельно Босфору от Тимеи до Константинополя [11, р. 526]. В своей северной части рельеф местности вынуждал ее больше распространяться вглубь страны. Он достиг берега недалеко от Иерона и следовал вдоль береговой линии до Сениона (Истин), Лаймокопии (Румели хисары), Анапласа и Диплокимниона вплоть до Галаты.

Вероятно, уже в византийские времена существовал параллельный маршрут, ведущий из Дикой Петры (Кефели Кей) и Терапии (Тарабья) к Золотому Рогу, чтобы избежать трудоемкого обхода многочисленных бухт Босфора [10, р. 198].

Изучив византийскую дорожную систему, мы приходим к выводу, что вне всякого сомнения, византийская дорожная система в Восточной Фракии была гораздо более развитой: например, многочисленные второстепенные дороги, которые не упоминаются в письменных источниках, но могут быть восстановлены на основе более поздней османской дорожной системы, должны были существовать во внутренних районах региона: в горах Истранка, в лесистой пограничной зоне фракийской провинции Гемимонт, или даже в ущельях горы Ганос. Многие из них соединяли крепости и поселения с дорожной системой.

Источники и литература (References):

1. Дэвид Тальбот Райс. Византийцы. Наследники Рима. М.: Центрполиграф, 2009. 246 с.
2. Полибий. Всеобщая история в 40 книгах. III том. Перевод с греческого Ф. Г. Мищенко. СПб.: Наука, 1995. 384 с.
3. Словарь античности: Пер. с нем. Сост. Й. Ирмшер в сопр. с Ренате Йоне; Редкод: В.И. Кузицин (отв. ред) и др. М.: Прогресс. 1989. 704 с.
4. Avramea, A. Land and Sea Communications, Fourth–Fifteenth Centuries // EHB I, Washington, D.C.: 2002. 120 p.
5. Boor de C. Theopanis Chronographia, Lipsiae: Teubner, repr. Hildesheim: G. Olms, 1963. 552 p.
6. Boué A. Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe. Détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet Empire, I, Vienna, 1854. 332 p.
7. Boué A. Die Europäische Türkei. Deutsch hrsg. v. der Boué-Stiftungs- Commission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, I, Vienna, 1889. 521 p.
8. Cuntz O. (ed.). Imperatoris Antonini Augusti itineraria provinciarum et maritimum, Leipzig: Teubner, 1929: 332 p.
9. Hild F. Das byzantinische Straßensystem in Kappadokien, Veröffentlichungen der Kommission für die TIB 2, Wien, 197.: 214 p.
10. Küelzer A. Ostthrakien (Europe), Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. 432 p.
11. Miller K. Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt, Stuttgart: Strecker und Schröder, 1916. 992 p.
12. Soustal P. Thrakien (Thrake, Rodope, Haimimontos), Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991. 580 p.
13. Tomaschek W. Zur Kunde der Hämus-Halbinsel. II. Die Handelswege im Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrisi, Vienna, 1886. 437 p.